

УДК 339.54
JEL classification: D03; E61; G02; F51

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

©*Манушина А. П.*, SPIN-код: 8371-7548, канд. экон. наук,
Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия, smarkgtu@mail.ru
©*Сумболь Т. В.*, Российская таможенная академия,
г. Люберцы, Россия, tv.sumbol@customs-academy.ru

STATE REGULATION OF FOREIGN TRADE ACTIVITY OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS

©*Manushina A.*, SPIN-код: 8371-7548, Ph.D.,
Russian Customs Academy, Lubertsy, Russia, smarkgtu@mail.ru
©*Sumbol T.*, Russian Customs Academy,
Lubertsy, Russia, tv.sumbol@customs-academy.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема санкций иностранных государств против Российской Федерации, а также меры России по противодействию этим санкциям.

Abstract. The article deals with the problem of sanctions of foreign states against the Russian federation, as well as Russia's measures to counter these sanctions.

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, генеральное соглашение по тарифам и торговле, государственное регулирование, импорт, санкции, химическая промышленность, экспорт.

Keywords: trade activity, general agreement on tariffs and trade, state regulation, import sanctions, chemical industry, export.

Сегодня в мире наблюдается довольно напряженная обстановка. Политические конфликты, возникающие между государствами, затрагивают все сферы жизни общества — экономическую, социальную, культурную. В отношении России это видно на примере санкций — политические разногласия с США и иными государствами привели к тому, что против Российской Федерации этими государствами были введены санкции различного характера. Каково же влияние этих санкций и как реагирует на них дает Россия? В данной исследовательской работе попытаемся дать ответы на эти вопросы.

Для того, чтобы противодействовать иностранным санкциям, был принят Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (<http://customs.ru>). В законе определены меры воздействия (противодействия), а также порядок введения этих мер. На наш взгляд, к области внешней торговли относятся следующие меры:

1. Прекращение или приостановление международного сотрудничества Российской Федерации (в том числе юридических лиц РФ) с иностранными государствами и организациями в перечне отраслей, определяемых Президентом Российской Федерации;

2. Ограничения или запрет на ввоз на территорию Российской Федерации товаров, странами происхождения которых являются США и иные государства, или под юрисдикцией которых находятся организации (список товаров определяется Правительством РФ);

3. Ограничения или запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд и нужд юридических лиц (перечень услуг определяется Правительством РФ);

4. Запрет на участие в приватизации государственной и муниципальной собственности, оказании услуг и выполнение работ от имени РФ в продаже федерального имущества для организаций, находящихся под юрисдикцией недружественных государств, а также граждан этих государств;

5. Иные меры, определяемые Президентом Российской Федерации.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, которые не производятся в Российской Федерации, а также на товары, ввозимые на территорию РФ гражданами РФ для личного пользования.

Важно отметить, что принятый закон не противоречит международным договорам и соглашениям. Так, в соответствии с XXI Статьей Генерального соглашения по Тарифам и Торговле (ГАТТ 1947) (<http://tks.ru>), государство в праве принимать действия, которые оно считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности. Закон имеет международную правовую основу и не противоречит нормам и актам в сфере внешнеэкономической деятельности. Его действие направлено на защиту экономической безопасности страны и Россия, в данной ситуации, не является «агрессором». Закон должен разрешить уже имеющиеся проблемы и предотвратить новые, тем самым положительно сказаться на внешнеполитических и внешнеэкономических отношениях.

Ранее, 30 мая 2018 года, Совет Федерации одобрил закон о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств. Изначально в законопроекте было указано 16 мер противодействия, к третьему чтению в Государственной Думе их осталось 8. Рассмотрим меры воздействия, указанные в проекте закона.

1. Запрет на ввоз (ограничение ввоза) на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкогольной, табачной продукция, лекарственных средств и препаратов (кроме тех, аналоги которых не производятся в РФ), иных товаров, определяемому Правительством РФ, которые производятся в США и иных государствах;

2. Прекращение международного сотрудничества с США и иными государствами в атомной, ракетно-двигательной отрасли, области авиастроения;

3. Запрет на допуск/ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения из США и других государств для закупок, обеспечивающих государственные и муниципальные нужды, нужды юридических лиц;

4. Повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США и иных государств (в случае использования данными государствами воздушного пространства РФ);

5. Запрет на вывоз с территории РФ оборудования и продукции из редкоземельных металлов США и иными государствами;

6. Иные меры (запрет на въезд граждан США и иных государств в РФ, запрет на выполнение различного рода услуг организациями, находящимися под юрисдикцией США и иных государств и пр.).

В соответствии с мерами законопроекта, планировалось вовсе прекратить сотрудничество со странами, поддерживающими санкции против России, во многих областях

промышленности. В результате ограничивался бы доступ иностранных лиц к производству продукции и оказанию услуг на территории Российской Федерации.

В тексте закона, опубликованного в официальных источниках, отсутствуют наименования определенных товаров, запрещенных к ввозу, а также отраслей, в которых запрещается или ограничивается сотрудничество. Они определяются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Формулировка закона стала более общей, и появилась возможность внести в список санкционных товаров любые наименования.

Есть еще одна важная особенность данного законопроекта — он носит рамочный характер. Применение закона не является обязательным, оговаривается лишь возможность. Также пункт «иное» расширяет область действия - президент сам может определять меры противодействия недружественным действиям США и иных государств.

Санкции наносят большой урон внешнеторговой деятельности. Активность внешнеэкономической деятельности снижается — с 2013 г число поданных деклараций упало сначала с 4,4 млн. до 4,3 млн. в 2014 году, а затем до 3,9 млн. [2].

Учитывая то, что одним из главных партнеров России в 2017 г были Соединенные Штаты (4%), необходимо более подробно изучить статистику торговли в тех областях, по которым планируется прекратить сотрудничество. Хотя в новом законопроекте и не указаны определенные отрасли, на основе предыдущей информации можно выделить несколько направлений торговли и промышленности, которых эти контрсанкции коснутся.

За период 2014-2018 гг большую долю в товарообороте России и США занимали следующие группы товаров: скрытый раздел; металлы и изделия из них; минеральные продукты; машины, оборудование и аппаратура; продукция химической промышленности.

Указанные отрасли находят отражение в концепции долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 2020 г. Указанный в документе инновационный социально ориентированный тип экономического развития Российской Федерации подразумевает, в том числе, формирование экономики знаний и высоких технологий. Под этим понимается развитие сферы науки, машиностроения и наукоемких отраслей химии. Одним из основных приоритетов данной программы является рационализация импорта и увеличение экспорта посредством содействия повышению конкурентоспособности в том числе химической промышленности. Данная отрасль промышленности занимает около 9% во всей экономике страны. Также химическая отрасль промышленности должна стать экспортоориентированной. На деле же можно видеть зависимость химической отрасли промышленности по многим товарам от иностранных поставок.

Как итог, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г подразумевается увеличение долей химической промышленности и машиностроения в структуре экономики в 2020 г (12% и 23% соответственно). Потенциал роста в данных отраслях довольно высокий. Однако именно эти отрасли промышленности находятся в области риска контрсанкций, поэтому необходимо наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация на внешнеполитической и внешнеэкономической арене,

Меры по прекращению ввоза зарубежных лекарств на российский рынок затронут интересы проживающего в России населения. Однако, как установлено в законе, данные меры не будут касаться лекарств, которые не имеют аналогов на российском рынке. Чтобы минимизировать экономические потери, российской фармацевтической отрасли следует мобилизовать ресурсы (материальные, научные, трудовые) для обеспечения жителей страны всеми необходимыми лекарствами. Изменение ситуации в данной отрасли сделает экономику

Российской Федерации более независимой и сильной, в совокупности с тем, что будут достигнуты определенные результаты на политической арене.

Также большую долю в импорте России из США занимает продукция растительного и животного происхождения. Это товары сельскохозяйственной отрасли, о которой говорилось в проекте закона. То есть, можно сказать, что данная продукция находится в области санкционного риска. Однако за последние годы, фермерские хозяйства и другие организации, работающие в сельскохозяйственной отрасли, значительно увеличили свою производительность и стали поставлять на рынок большее количество отечественной продукции. С одной стороны, полный отказ от какого-либо сельскохозяйственного продукта, производимого в США или иных иностранных государствах, не должен принести ущерб экономике в силу насыщенности рынка отечественными товарами. С другой стороны, отсутствие зарубежной продукции минимизирует конкуренцию, что, как известно, приведет к стагнации, или, в худшем случае, к ухудшению качеств, характеристик и потребительских свойств отечественного продукта.

В проекте закона было отмечено, что планируется прекращение экспорта из России в США и иные государства оборудования. Как было сказано ранее, машины, оборудование и аппаратура занимают большую долю в товарообороте России и США. Необходимо подкрепить данное положение статистическими данными. Так, экспорт из России товаров группы «Машины, оборудование и аппаратура» за 2014-2018 гг составил 52 млрд. Долл. США. В основном, экспортируются ядерные реакторы, котлы оборудования и механические устройства (66%); электрические машины и оборудование, звукоаппаратура, телеаппаратура, их части (34%). За рассматриваемый период, экспорт падал с 2014 г по 2016 г с 14 млрд. до 10 млрд. долл. США, а в 2017 г возрос до 13 млрд. долл. США. В основном, из России в США экспортируются двигатели и силовые установки (840 млн. долл. США), а также промышленное оборудование для обработки материалов с электрическим/неэлектрическим нагревом (139 млн. долл. США). В меньшем количестве экспортируются станки для обработки металлов (2,9 млн. долл. США). В целом, сотрудничество в данной отрасли промышленности с США у Российской Федерации довольно тесное (в этой области США занимает 7-е место среди стран-партнеров России). Однако, у России имеются другие рынки сбыта данной продукции, так что экономика нашей страны от введения контрсанкций на оборудование не должна пострадать. В свою очередь, данные контрсанкции могут стимулировать достижение показателей, указанных в Концепции 2020.

Следует сделать вывод на основе представленных выше результатов исследования. Принятый Федеральный Закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» является необходимой мерой в сложившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условиях.

США и поддерживающие ее государства, руководствуясь политическими мотивами, использует экономические рычаги давления на Российскую Федерацию для ее ослабления. Однако, эти меры не однозначны: принося ущерб России, они также вредят и своим «создателям» — США и иным странам. Введение контрсанкций, которое подразумевается в данном Федеральном Законе, должно компенсировать и уравнивать политическую и экономическую ситуацию. Они направлены на разрешение конфликтов, а не их создание.

Так и указано в законе — противодействующие меры могут быть отменены при устранении факта действия недружественных мер США и иных государств.

Список литературы:

1. Новиков В. Е., Ревин В. Н., Цветинский М. П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость. М.: БИНОМ. 2016, 328 с.
2. Егорова Е. И., Манушина А. П. Влияние внешней политики РФ на объемы поступления таможенных платежей в федеральный бюджет за период 2014-2016 гг. // Взгляд молодых ученых на проблемы устойчивого развития: сб. научн. ст. III Международного конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития. 2017. Т. 4. С. 340-347.

References:

1. Novikov, V. E., Revin, V. N., & Tsvetinskii, M. P. (2016). Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie vneshneekonomicheskoi deyatelnosti i tamozhennaya stoimost'. Moskva.
2. Egorova, E. I., & Manushina, A. P. (2017). Vliyanie vneshnei politiki RF na ob"emy postupleniya tamozhennykh platezhei v federal'nyi byudzheth za period 2014-2016 gg. In Vzglyad molodykh uchenykh na problemy ustoichivogo razvitiya: sb. nauchn. st. III Mezhdunarodnogo kongressa molodykh uchenykh po problemam ustoichivogo razvitiya. (4). 340-347.

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.*

*Принята к публикации
16.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Манушина А. П., Сумболь Т. В. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности России в условиях санкций // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 350-354. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/manushina-sumbol> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Manushina, A., & Sumbol, T. (2018). State regulation of foreign trade activity of Russia in the conditions of sanctions. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 350-354. (in Russian).